

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА

Хасанов Отабек Миршокирович

Научный сотрудник Наманганского государственного университета

xo2015860@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена социально-философскому анализу необходимости повышения правовой культуры граждан Узбекистана. Рассматриваются ключевые аспекты правовой культуры, которые необходимы для стабильности и гармоничного развития общества, а также её роль в формировании правосознания и гражданской ответственности. Подчёркивает важность интеграции моральных и этических норм в правовую культуру, что способствует укреплению правопорядка и социальной стабильности.

Ключевые слова: культура, правовая культура, правосознание, правопорядок, моральные ценности, этические ценности, гражданская активность, социальная трансформация

В современном мире правовая культура является важнейшим элементом стабильного и справедливого общества. Для Узбекистана повышение правовой культуры граждан является необходимым условием для укрепления правопорядка, развития демократии и создания гражданского общества. В данном социально-философском анализе рассматриваются ключевые аспекты и факторы, влияющие на правовую культуру в Узбекистане.

Социальные и культурные факторы оказывают значительное влияние на правосознание граждан. Традиции, культурные нормы и ценности формируют отношение к закону и правопорядку. В Узбекистане семейное воспитание и образовательные учреждения играют ключевую роль в правовом воспитании и формировании правовой культуры.

Государственная политика в области формирования и повышения правовой культуры опирается на принципы: приоритетность прав и свобод человека; верховенство Конституции и закона; демократизм; социальная справедливость; научность; непрерывность; преемственность и всеобщность правового воспитания; доступность правовой информации; единство и дифференцированный подход к правовому воспитанию и просвещению.

Приоритетными направлениями государственной политики по формированию высокой правовой культуры являются:

-обеспечение повышения правовой культуры и социальной активности населения во взаимоотношениях гражданина, общества и государства;

-усиление роли органов самоуправления граждан, общественных объединений, средств массовой информации в формировании правовой культуры населения;

-обеспечение населения правовой информацией, государственная поддержка издания и распространения научно-популярной юридической литературы;

-совершенствование средств и методов правового обучения и правового воспитания;

-развитие современной системы юридического образования, подготовки и переподготовки кадров;

-стимулирование исследования научных основ правовой культуры, организация социально-правовых исследований;

-формирование правового сознания и правовой культуры населения на основе использования национальных традиций и мирового опыта [1; С.23].

Успешная реализация государственной политики по формированию правовой культуры населения предполагает, с одной стороны, создание условий, необходимых для усвоения каждым членом общества определенного минимума правовых знаний, с другой – дифференциацию правового просвещения с учетом особенностей различных социальных групп.

Правовая культура граждан является фундаментом для устойчивого и созидательного общества. Социально-философский анализ позволяет глубже понять значение правовых норм и их роль в формировании правосознания граждан. Этические нормы, такие как справедливость, равенство и уважение к правам других людей, лежат в основе правовой культуры. Повышение правовой культуры предполагает воспитание у граждан осознания важности этих принципов и их готовность следовать им в повседневной жизни.

Активное участие граждан в общественной и политической жизни, деятельность неправительственных организаций и общественных движений способствуют развитию правосознания и правовой культуры. Философский анализ подчеркивает важность гражданской активности и вовлеченности в процессы принятия решений, что укрепляет демократические институты и правовой порядок. Для большинства граждан – характерен высокий уровень осведомленности о том, что они, согласно Конституции, имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а также то, что принудительное насаждение религиозных взглядов у нас недопустимо [2].

Правовая культура рассматривается как социальное явление, обладающее четкой целевой направленностью и охватывающее ключевые ценностные компоненты правовой реальности в её функционировании и развитии. Она представляет собой совокупность всех элементов правовой системы,

действующих в интересах прогрессивного развития общества. Правовая культура выполняет основные функции общей культуры: удовлетворяет социальные потребности и воздействует на социально-правовую действительность, что зависит от творческой активности, юридических знаний и интеллекта каждого человека.

Повышение правовой культуры способствует развитию правового государства и гражданского общества, обеспечивая равенство, справедливость и защиту прав всех граждан. Комплексный подход, включающий образование, правовое воспитание и активное участие гражданского общества, является ключом к успешному формированию высокой правовой культуры в Узбекистане.

Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев: «Наш народ широко поддерживает проводимые в стране масштабные реформы. Первые результаты этих преобразований сегодня находят отражение в жизни соотечественников, растет их социальная активность, уверенность в завтрашнем дне. Каждое решение, касающееся жизни страны, мы принимаем на основе непосредственного диалога с народом, с учетом мнений общественности. Краеугольным камнем нашей деятельности становится принцип **«Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу»** [3].

Особое внимание также следует уделять правовому воспитанию молодёжи, так как именно молодое поколение формирует будущее общества. Важно включать в образовательные программы курсы по правам человека, основам права и гражданскому праву. Также необходимо проводить внеклассные мероприятия, такие как правовые олимпиады, конкурсы, семинары и лекции, для того чтобы развивать у молодёжи интерес к правовой культуре и правосознанию. Образование играет центральную роль в формировании правосознания и правовой культуры у молодежи. Введение образовательных программ, направленных на правовое воспитание, помогает гражданам лучше понимать свои права и обязанности, а также осознавать важность соблюдения законов. Философский подход к правовому воспитанию подчеркивает необходимость интеграции моральных и этических ценностей в образовательные процессы.

Средства массовой информации имеют мощное воздействие на формирование правосознания. Через СМИ распространяется информация о правах и обязанностях граждан, правовых нормах и правилах. Важно, чтобы СМИ способствовали правовому просвещению и повышению правовой грамотности населения.

Гражданское общество активно способствует повышению правовой культуры через различные инициативы и проекты. Неправительственные организации, общественные движения и инициативные группы играют важную роль в правовом просвещении и защите прав граждан. Социальная справедливость является одним из ключевых элементов правовой культуры. Формирование правовой культуры направлено на обеспечение равенства перед законом и защиту прав всех граждан, независимо от их социального статуса, этнической принадлежности или других характеристик. Повышение правовой культуры способствует созданию более справедливого общества, где каждый гражданин имеет равные возможности и права.

Г.И. Балюк, сторонница деятельностного подхода, рассматривает правовую культуру как совокупность ценностей, формируемых людьми в правовой сфере. Таким образом, правовая культура включает в себя объективное и субъективное право, правосознание, правовые отношения, состояние законности и уровень совершенства законотворческой, правоприменительной и иной правовой деятельности. Балюк определяет правовую культуру как правовой феномен, который, хотя и близок к пониманию всей юридической надстройки, обязательно включает человека и его деятельность. Она отмечает, что предлагаемое ею определение расширяет содержание понятия правовой культуры, отождествляя её с механизмом правового регулирования, но при этом подчеркивает, что такой подход помогает избежать слияния этих понятий [4].

Повышение правовой культуры граждан Узбекистана является многогранным процессом, который требует скоординированных усилий государства, общества, образовательных и медиа-институтов. Исторические, культурные и социальные аспекты формирования правосознания должны учитываться при разработке стратегий правового воспитания и просвещения. Повышение правовой культуры способствует созданию устойчивого и справедливого общества.

Литература:

1. Шавкат Мирзиёев. От национального возрождения – к национальному прогрессу. Т.4. Ташкент – «Узбекистан». 2020.
2. <https://ijtimoiyifkr.uz/ru/issledovaniya/politika-i-pravo/25641325.htm>
3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 22.12.17. <https://president.uz/ru/lists/view/1371>
4. Балюк Г.И. Взаимосвязь правовой культуры и социалистической демократии. Киев, 1984.